

Goitre plongeant en intra-thoracique responsable d'un syndrome cave supérieur

Dr R. Najimi, Dr K. Ouastarif, Dr R. Azzeddine, Pr L. Herrak, Pr M.El Fetouh, Pr L. Achachi

Service de pneumologie, CHU Ibn Sina, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Med V, Rabat

Résumé :

Le syndrome de la veine cave supérieure (SVCS) est une urgence médicale causée par l'obstruction de la veine cave supérieure. Historiquement, les étiologies bénignes prédominaient, mais aujourd'hui, la majorité des cas sont liés à des tumeurs malignes. Ce rapport présente un cas rare de SVCS causé par un goitre multinodulaire intrathoracique. Le diagnostic a été confirmé par tomodensitométrie thoracique, et la prise en charge a consisté en une thyroïdectomie totale, avec une résolution complète des symptômes. Cette observation souligne l'importance de reconnaître cette étiologie rare, car elle est potentiellement curable par la chirurgie.

Summary:

Superior vena cava syndrome (SVCS) is a medical emergency caused by the obstruction of the superior vena cava. Historically, benign etiologies were predominant, but today, most cases are associated with malignant tumors. This report presents a rare case of SVCS caused by a multinodular intrathoracic goiter. The diagnosis was confirmed by thoracic computed tomography, and management involved total thyroidectomy, resulting in complete resolution of symptoms. This case highlights the importance of recognizing this rare etiology, as it is potentially curable through surgery.

Introduction :

Le syndrome de la veine cave supérieure (SVCS) est une urgence médicale englobant un éventail de signes et symptômes dus à l'obstruction partielle ou complète de la lumière de la veine cave supérieure (VCS). Il représente une charge significative pour les soins de santé en raison de sa morbidité et mortalité associées. [1,2]

L'étiologie du SVCS a varié au fil du temps. Il y a 40 ans, les causes les plus fréquentes étaient bénignes, surtout la tuberculose et l'anévrisme de l'aorte syphilitique. [3] [4]

À l'heure actuelle, plus de 95% des cas sont attribuables à une pathologie tumorale maligne. Le SVCS secondaire à un goitre intrathoracique, a été décrit pour la première fois en 1954 par McArt, étant considéré comme une rareté. [3]

Nous présentons une observation d'un cas d'un SVCS dû à un goitre multinodulaire intrathoracique, pour mettre l'accent sur certaines particularités de cette entité.

Observation :

Nous rapportons le cas d'un patient âgé de 51 ans, sans antécédents pathologiques notables ni habitudes toxiques, qui a consulté en Août 2023 pour un œdème du visage associé à une dyspnée classée stade II de la mMRC. L'examen clinique a trouvé un syndrome cave supérieur (Figure 1) avec une thyroïde qui est augmentée de volume ; et la radiographie thoracique a objectivé une opacité latéro-trachéale droite refoulant la trachée vers le côté controlatéral (Figure 2) ; pour mieux spécifier la cause de ce syndrome cave supérieur.

Un complément d'exploration par imagerie par tomodensitométrie (TDM) thoracique a montré un volumineux goitre multi-nodulaire en intra-thoracique comprimant la veine cave supérieure, sans autre lésion associée (Figure 3,4,5).

Néanmoins, une fibroscopie bronchique a été réalisée pour éliminer une cause tumorale montrant un aspect endoscopique strictement normal à droite comme à gauche.

Le bilan hormonal a trouvé une hyperthyroïdie pour laquelle le patient a été mis sous antithyroïdiens de synthèse.

Les marqueurs sériques des cancers thyroïdiens (calcitonine et thyroglobulines) ont été négatifs.

Devant le syndrome cave supérieur le patient a été mis initialement sous héparinothérapie associée à une corticothérapie , puis une indication chirurgicale pour son goitre plongeant a été retenue après normalisation de son bilan thyroïdien sous traitement hormonal, le patient a bénéficié d'une thyroïdectomie totale par sternotomie trouvant un parenchyme thyroïdien contenant de multiples nodules de taille variable avec une majorité à contenu gélatineux, et l'étude histologique de la pièce opératoire a été en faveur d'un remaniement inflammatoire fibreux sans signes de malignité.

Les suites opératoires ont été simples, comme on a noté après lors de la réévaluation du patient une résolution complète des signes de compression.

Discussion :

Dans le SVCS sur goitre plongeant d'origine bénigne , le début clinique est généralement insidieux et progressif, sauf en présence de facteurs déclenchants (hémorragie intratumorale, etc.) pouvant entraîner une augmentation soudaine du contenu intrathoracique [5]. De plus, il faut rappeler que les goitres rétrosternaux sont rarement symptomatiques et sont généralement découverts de manière fortuite lors d'un dépistage par radiographie thoracique [6].

Et en présence de symptômes, on trouve dans 50% des cas une dyspnée, comme dans notre cas. Puis s'installe le syndrome cave supérieur. Les indicateurs de gravité extrême incluent la présence de coma (œdème cérébral) ou de stridor laryngé (œdème laryngé).[7]

Les symptômes s'aggravent avec les changements de position, la toux et les efforts, et dans les cas de SVCS subclinique, le signe de Pemberton (congestion faciale, cyanose et détresse en levant les deux bras) est utile pour le diagnostic. [8] [9]

Le mécanisme d'obstruction de la veine cave supérieure dû au goitre intrathoracique, dans les cas rapportés dans la littérature est représenté principalement par la compression extrinsèque dans les causes bénignes comme le cas de notre patient ; ou bien à des invasions tumorales et des thromboses dans les causes malignes [10] [11].

En plus d'un interrogatoire approfondi et d'un examen physique approprié, les techniques d'imagerie sont fondamentales pour le diagnostic du syndrome cave supérieur dû à un goitre plongeant. La radiographie thoracique n'est pas spécifique, bien qu'elle puisse aider à la localisation. Dans l'étiologie thyroïdienne, la radiographie montre un élargissement médiastinal comme chez notre patient, et dans une moindre mesure, une déviation de la trachée [12] [13].

Actuellement, l'échographie cervicale et la scintigraphie thyroïdienne sont deux tests utilisés pour le suivi du goitre multinodulaire, mais ils ont peu d'apport en présence d'une composante intrathoracique, alors que la réalisation d'une tomodensitométrie thoracique avec injection de produit de contraste est fondamentale. Dont elle permet d'identifier la cause de l'obstruction de la veine cave supérieure et son étendue ; elle documente la circulation collatérale [14]. [15].

La thoracotomie ou la thoracoscopie diagnostique sont réservées lorsque le reste des examens ne permet pas de déterminer la cause du SVCS [16]. On discute si le SVCS constitue une véritable urgence médicale, car le risque vital d'une simple obstruction de la veine cave supérieure est incertain, et dans les cas d'étiologie maligne, l'évolution et la mortalité dépendent davantage de l'agressivité de la tumeur que de l'obstruction veineuse elle-même. Cependant, laissé à son évolution sans traitement, le SVCS conduit au décès, secondaire à un œdème cérébral ou laryngé, dans un délai de six à huit semaines à partir du début de l'obstruction veineuse. [12].

Le traitement du SVCS dépend surtout de l'étiologie et nécessite généralement la radiothérapie et/ou la chimiothérapie. Dans le cas du goitre intrathoracique, le traitement de choix est la thyroïdectomie. [17]. [18]. [19].

Dans notre cas, comme chez d'autres auteurs, les résultats obtenus avec la chirurgie sont très bons, avec une rémission complète du tableau clinique, et le problème étiologique est résolu de manière définitive. Les seules séquelles possibles décrites dans la littérature sont liées à la chirurgie (dysphonie, hypocalcémie, etc.) [18].

Conclusion :

Bien que cette entité clinique soit rare, nous estimons qu'il est important de la prendre en compte, car contrairement à la plupart des SVCS, elle est potentiellement corrigible et curable par chirurgie.

Figure 1 ; Syndrome cave supérieur chez notre patient

Figure 2 : radiographie thoracique de face objectivant une opacité latéro-trachéale droite refoulant la trachée vers le côté controlatéral

Figure 3 : Coupe axiale de la TDM thoracique objectivant un goître intra-thoracique avec circulation veineuse collatérale .

Figure 4 : Coupe axiale de la TDM thoracique objectivant un goître intra-thoracique avec l'effet de masse sur la veine cave supérieure et le tronc artériel brachio-céphalique .

Figure 5 : Coupe coronale de la TDM thoracique objectivant le goitre intra-thoracique qui est plus développé du côté droit .

Bibliographie :

1. Superior vena cava syndrome. Azizi AH, Shafi I, Shah N, Rosenfield K, Schainfeld R, Sista A, Bashir R. *JACC Cardiovasc Interv.* 2020;13:2896–2910.
2. Hunter W. History of aneurysm of the aorta with some remarks on aneurysm in general. *M Obser Inq (London)* 1757; 1:323.
3. The superior vena cava syndrome. Schechter MM. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13114214/> *Am J Med Sci.* 1954;227:46–56.
4. Superior vena cava syndrome. Klein-Weigel PF, Elitok S, Ruttloff A, et al. *Vasa.* 2020;49:437–448.]
5. Mears WF, Boyd CM, Vesely DL. Superior vena cava syndrome due to thyroid enlargement: reversal with thyroid hormone. *South Med J* 1985; 78:1.503-1.506.
6. Promisloff RA, Pervall-Phillips GP. Superior vena cava syndrome caused by a benign retrosternal multinodular goiter. *JAOA* 1997; 97:409-410.
7. Anders HJ, Keller C. Pemberton’s maneuver. A clinical test for latent superior vena cava syndrome caused by a substernal mass. *Eur J Med Res* 1997; 2:488-490.
8. Anders HJ. Compression syndromes caused by substernal goitres. *Postgrad Med J* 1998; 74:327-329.
9. Wallace C, Siminoski K. The Pemberton sign. *Ann Intern Med* 1996;125:568-569.
10. Escalante CP. Causes and management of superior vena cava syndrome. *Oncology* 1993; 7:61-68.
11. Hinojosa MC, Fernández I, Ergueta P, González E. Prevalencia etiológica del síndrome de vena cava superior. *An Med Intern (Madrid)* 1998; 15: 531-533.
12. Markman M. Diagnosis and management of superior vena cava syndrome. *Cleve Clin J Med* 1999; 66:59-61.

13. Ziad F, Lacasa J, Serrano R, Aznar R, Garrapiz J. Síndrome de la vena cava superior secundario a bocio benigno intratorácico: presentación de un caso y revisión de la literatura. *Rev Clin Esp* 1990; 187:233-235.
14. Moncada R, Cardella R, Demos TC, Churchill RJ, Cardoso M, Love L, Reynes CJ. Evaluation of superior vena cava syndrome by axial CT and CT phlebography. *Am J Roentgenol* 1984; 143:731.
15. Weinreb J, Mooty A, Cohen J. MRI evaluation of mediastinal and thoracic inlet obstruction. *Am J Roentgenol* 1986; 146:679.
16. Gamez AP, Martín JL, Marrón C, García S, Díaz Hellin V, Toledo J. Procedimientos diagnósticos quirúrgicos en el síndrome de vena cava superior. *Arch Bronconeumol* 1997; 33:284-288.
17. Egelmeers A, Goor C, Van Meerbeeck J, Van den Weyngaert D, Scalliet P. Palliative effectiveness of radiation therapy in the treatment of superior vena cava syndrome. *Bull Cancer Radiother* 1996; 83:153-157.
18. Kessler Saiz P, Olmedo M, Jareño J, Pascual T. Síndrome de vena cava superior en un bocio retroesternal. *An Med Intern (Madrid)* 1989; 6: 479-480.
19. Trief H, Bjelland JC, Lilen DL. Multinodular goiter with substernal component causing superior vena cava obstruction. *Ariz Med* 1977; 34: 175-176.